

A UTILIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE PROPRIOCEPÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO DA CONDROMALÁCIA PATELAR

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 12/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10116960

Antônia Thânia Aguiar Ferreira¹, Gabriela Guimarães Azevedo¹, Andréa Pereira Melo², Ivanilda Verçoza Lima², Jaqueline Nogueira Correa², Laizy Rilary de Jesus Sousa², Rosileide Alves Livramento³

RESUMO

Introdução: A condromalácia patelar pode ser idiopática, pós-traumática e também consequência de distúrbios biomecânicos do aparelho extensor do joelho, como: redução da força do músculo quadríceps femoral, redução do ângulo Q, patela alta ou patela infera, desalinhamento femoropatelar.

Objetivo: o presente estudo tem como objetivo geral identificar os benefícios dos exercícios de propriocepção como estratégia de tratamento fisioterapêutico condromalácia patelar.

Metodologia: O método de abordagem utilizado neste projetos era o de pesquisa bibliográfica, tendo como objetivo a sintetização de informações secundárias retiradas de pesquisas científicas. **Resultados:** Os estudos analisados mostraram que a condromalácia patelar é caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular do joelho causada pelo seu

amolecimento, que pode progredir até a formação de fissuras, ulceração e artrose. **Considerações finais:** Foi possível identificar evidências que apresentaram relevância na utilização dos exercícios de propriocepção para o tratamento da doença. Foi possível verificar que esses exercícios podem ser utilizados como estratégia no tratamento da condromalácia patelar por atuarem na redução da intensidade da dor.

Palavras Chaves: Exercícios de propriocepção; Condromalácia patelar; Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Patellar chondromalacia can be idiopathic, post-traumatic and also a consequence of biomechanical disorders of the knee extensor system, such as: reduced strength of the quadriceps femoris muscle, reduced Q angle, patella alta or patella infera, patellofemoral misalignment. **Objective:** the general objective of this study is to identify the benefits of proprioception exercises as a physiotherapeutic treatment strategy for chondromalacia patella. **Methodology:** The approach method used in this project will be bibliographic research, with the objective of synthesizing secondary information taken from scientific research.

Results: The studies analyzed showed that patellar chondromalacia is characterized by the wear of the knee joint cartilage caused by its softening, which can progress to the formation of fissures, ulceration and osteoarthritis. **Final considerations:** It was possible to identify evidence that was relevant to the use of proprioception exercises for the treatment of the disease. It was possible to verify that these exercises can be used as a strategy in the treatment of patellar chondromalacia as they act to reduce pain intensity.

Keywords: Proprioception exercises; Patellar chondromalacia; Treatment.

INTRODUÇÃO

A condromalácia patelar é o amolecimento e a quebra do tecido (cartilagem) na parte inferior da rótula (patela). A condromalácia é uma alteração do revestimento de cartilagem hialina das superfícies articulares do osso. Isso resulta no seu amolecimento e, em seguida, no rasgo, fissura e erosão da cartilagem. É um das doenças mais degenerativas que afetam o joelho, a condromalácia patelar. Caracteriza-se por dor, inchaço e crepitação retropatelar, gerando sensação desconfortável de fricção e aumento da sensibilidade local associada à disfunção do quadríceps, especialmente atrofia e fraqueza do músculo vasto medial e encurtamento da banda iliotibial (Machado, 2015).

A doença é caracterizada por dor generalizada intensa na articulação do joelho, principalmente nas regiões anterior e retropatelar. A dor resulta quando o joelho e o osso da coxa (fêmur) se esfregam. Dor incômoda e dolorida e/ou sensação de trituração quando o joelho é flexionado podem ocorrer. A maneira mais comum de tratar os sintomas da condromalácia patelar é descansar o joelho. Geralmente, a dor progride sem edema e piora com exercícios ou atividade física diária, principalmente ao subir escadas e ladeiras. A dor é exacerbada quando o paciente fica sentado por longos períodos com os membros dobrados na mesma posição, condição conhecida como “sinal do teatro” (Krieger et al., 2020).

Dados epidemiologicamente mostram que certos grupos apresentam maior risco e incidência da doença devido a fatores como idade, sexo, peso e atividade laboral. Alterações na cartilagem patelar são observadas em até 60% dos pacientes avaliados na necropsia e em 20% a 50% dos pacientes submetidos à artrotomia para outro diagnóstico. Pacientes idosos (>45 anos) e do sexo feminino apresentam maior prevalência de acondroplasia patelar, provavelmente devido ao aumento do ângulo Q no sexo feminino (Habusta et al., 2022).

Pacientes que sofrem de condromalácia patelar geralmente sentem dor anterior no joelho. A dor pode aumentar durante as atividades, principalmente devido à caminhada prolongada, subir ou descer escadas,

andar em superfícies irregulares, agachar, levantar cargas pesadas. Ocasionalmente, eles também podem sentir dor durante a sessão prolongada quando o joelho está dobrado. Em Casos graves, eles até não podem andar corretamente (Vijayalakshmi, Sangeetha e Ranjith, 2019).

Para o diagnóstico dessa doença, deve-se realizar um exame clínico minucioso por um profissional que é a base para o diagnóstico correto manejo adequado, mais do que qualquer exame semiótico complementar, o que nos permite fazer a maioria dos diagnósticos das diversas afecções do joelho. O fisioterapeuta neste momento é a base para a obtenção de resultados que se pretendem aliados a um exame ortopédico para verificar se algo apresenta alguma dificuldade no estabelecimento de um diagnóstico. Sinais básicos de flexão do joelho, frouxidão coxa e dor intensa aparecem quando a patela é empurrada para o lado (teste compressão da patela) (Machado, 2015).

Nesse contexto, o fisioterapeuta pode atuar no desenvolvimento e aplicação de um protocolo com exercícios de propriocepção. A propriocepção consiste basicamente na percepção consciente e subconsciente da posição do corpo em relação ao espaço ao redor e na manutenção da estabilidade do nosso centro de gravidade (Barbosa; Silva, 2021).

Os exercícios de propriocepção ajudam a desenvolver força e mobilidade. Esses exercícios também ajudam a estabilizar as articulações e melhorar a função neuromuscular, melhorando a coordenação geral dos pacientes com condromalácia. O treinamento de propriocepção por si só aumenta o tônus e a força muscular, resultando na melhoria do equilíbrio muscular que é necessário para otimizar a função e reduzir a probabilidade de lesões. Praticamente todos os indivíduos com condromalácia se beneficiará com exercícios proprioceptivos, especialmente quando orientados por profissionais de saúde altamente treinados (Dantas, Silva e Borges, 2016).

Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo identificar os benefícios dos exercícios de propriocepção como estratégia de tratamento fisioterapêutico condromalácia patelar.

METODOLOGIA

O método de abordagem utilizado neste estudo foi o de pesquisa qualitativa, do tipo de revisão bibliográfica. Por se tratar de um estudo de revisão de literatura, o local de pesquisa foi as bases de dados eletrônicas Scielo e Pubmed, biblioteca da faculdade e os arquivos e publicações disponíveis em páginas digitais de órgãos oficiais.

Foram selecionadas 15 pesquisas para composição dos resultados deste estudo. Os dados selecionados foram elegíveis de acordo com os critérios de seleção estabelecidos. Sendo através dele possível o maior filtro para elegibilidades das pesquisas. O fluxograma apresenta os resultados dos estudos identificados nas bases de dados e o fluxo seguido para seleção e exclusão.

RESULTADOS

Foi identificado no estudo de Lamb et al., (2014) o exercício de propriocepção está relacionado com o mecanismo sensorial do corpo, que deve reconhecer os movimentos realizados de forma adaptável e

adequada. A percepção desses movimentos e estímulos musculares deve ser feita para manutenção do equilíbrio do corpo, para que possíveis lesões sejam prevenidas. Isso ocorre, pois há diversos mecanismos sensoriais proprioceptivos nos músculos, há ligação com o sistema nervoso central, para realização de movimentos.

Nesse sentido o estudo de Barbosa e Silva (2021) mostrou que propriocepção e os mecanismos de feedback neuromuscular atuaram como mecanismos fatores chave na manutenção da estabilidade articular em pacientes com condromalácia patelar. O estudo de Dantas, Silva e Borges (2016) afirmou que é importante para as pessoas ter propriocepção pois é através dessa prática houve o equilíbrio corporal, mas também é necessário esse mecanismo para que o sistema muscular, visual e afins pois esse conjunto de sistemas atuam de forma conjunta para que atividades fundamentais do corpo, como se manter em pé, possam ser realizadas de forma eficaz.

O estudo de Barbosa e Silva (2021) mostrou que os exercícios proprioceptivos devem ser realizados com o acompanhamento de um profissional de fisioterapia, principalmente, para que sejam realizados de forma adequada e específica.

Lephart (2017) mostrou que pessoas com condromalácia patelar possuem mecanismo de feedback mecânico interrompido, sendo identificado pelo fisioterapeuta possíveis lesões ligamentar e aparentemente parcialmente tratamento com reabilitação fisioterapêutica. Foi aplicado exercícios de apropriação para melhorar a estabilidade funcional e a dinâmica articular, o fisioterapeuta utilizou três níveis de controle motor, reflexos espinhais, programação cognitiva e atividade cerebral também foi considerada.

Porém, indo contra esses resultados a pesquisa de Lamb et al., (2014) mostrou que quando esse sistema proprioceptivo não está funcionando forma adequada, pode estar associado a falta de estímulo do corpo, o que pode estar relacionado ao maior risco de quedas e lesões,

dessa forma o fisioterapeuta aplica a apropriação servida como método de prevenção de lesões e quedas em pacientes com condromalácia. Esse contexto é mais arriscado e ocorre de forma mais grave em pessoas sedentárias, que não realizam a prática de atividades físicas regulares.

Sendo levado em consideração esse resultado apresentado, o estudo de Segundo Luvizutto (2021) reafirmou o contexto semelhante, onde foi possível identificar que a reabilitação de pacientes com condromalácia deve incluir propriocepção como parte integrante dos cuidados. O profissional de fisioterapia aplica exercícios que estimulam as alterações específicas na sensibilidade tátil, incluindo movimento articular (cinestésico) e sensação de posição articular, mecanorreceptores na pele, articulações e músculos.

Contribuindo para esses resultados o estudo de Lephart (2017) mostrou que os resultados da prática de apropriação levam à consciência da posição e do movimento, sinais reflexos através da medula espinhal para estabilizar as articulações e manutenção do equilíbrio e da postura. Essa relação pode ser afirmada pela pesquisa de Luvizutto (2021) que apresentou resultados onde é possível analisar que a lesão do ligamento capsular resulta em alterações proprioceptivas que se recuperam parcialmente após a reconstrução ligamentar, principalmente quando compensadas pela reabilitação acompanhada pelo fisioterapeuta.

Mesma analisada foi apresentada pela pesquisa de Farias (2020), onde foi visto que a prática regular de exercícios de propriocepção é importante para a reabilitação e tratamento de lesões musculares, pois esse tipo de atividade exige que o corpo se adapte às lesões, provendo a melhor execução das atividades do cotidiano. Essa prática pode ser realizada em cima de superfícies irregulares, com bolas, camas elásticas e até tábuas, pois isso estimula os benefícios promovidos pelo exercício.

Segundo Barbosa e Silva (2021) para que o exercício proprioceptivo seja realizado de forma adequada é necessário o acompanhamento de um

profissional habilitado, pois os movimentos realizados de forma inadequado pode agravar e complicar casos de indivíduos com lesões ou até gerar uma complicação muscular. Pois, é necessário que o exercício seja feito de forma intensa, com movimentos contínuos, auxiliado a consciência corporal do praticante.

Em um estudo conduzido por Lephart (2017) ginastas treinadas foram comparadas com as respostas de indivíduos saudáveis não treinados à sensação de movimento do joelho. Os resultados mostraram que as ginastas, além de terem melhor tônus muscular, também tiveram melhores respostas neurossensoriais de detecção passiva de movimento.

Pensamentos e questionamentos podem ser tirados do estudo de Apliato et al.,(2016). O exercício resistido ativo usando um regime de exercícios em cadeia cinética fechada resultou em um aumento mais consistente na força do quadríceps e, portanto, foi capaz de proporcionar maior estabilidade e articulação através da concentração dos músculos agonistas e antagonistas envolvidos no exercício.

Miyamoto et al., (2020) também sugeriu o uso do alongamento segmentado no tratamento. Embora a etiologia da doença não seja totalmente compreendida, um desequilíbrio nos componentes medial e lateral do quadríceps é um dos principais fatores em seu envolvimento. Esse desequilíbrio pode levar ao mau alinhamento da patela, dor e diminuição da propriocepção. A diminuição da propriocepção pode estar relacionada à diminuição da flexibilidade, pois o encurtamento muscular pode levar à luxação e dor da patela.

Os resultados do estudo de Lamb et al., (2014) mostrou que a introdução dos exercícios de propriocepção no tratamento da condromalácia patelar podem ser iniciados na fase subaguda da doença, onde é apresentado o quadro de dor menor. É apresentado apenas um desconforto em determinados movimentos durante execução de algum esporte. É nessa etapa que deve ser iniciado o fortalecimento do joelho para diminuição

da compressão da patela. O trabalho proprioceptivo pode ter início nessa fase, mas ainda tomando cuidado com movimentos que possam causar desconforto.

CONCLUSÃO

Os estudos analisados mostraram que a condromalácia patelar caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular do joelho causada pelo seu amolecimento, que pode progredir até a formação de fissuras, ulceração e artrose.

Diante disso, foi possível identificar evidências que apresentaram relevância na utilização dos exercícios de propriocepção para o tratamento da doença. Foi possível verificar que esses exercícios podem ser utilizados como estratégia no tratamento da condromalácia patelar por atuarem na redução da intensidade da dor, além de aumentar a capacidade funcional, permitindo que a médio prazo o paciente consiga sentir menos dores na subida e descida de escada e volte a praticar as atividades físicas mais intensas.

Foi visto nos estudos que os pacientes que sofrem de condromalácia patelar geralmente sentem dor anterior no joelho. A dor pode aumentar durante as atividades, principalmente devido à caminhada prolongada, subir ou descer escadas, andar em superfícies irregulares, agachar, levantar cargas pesadas. Ocasionalmente, eles também podem sentir dor durante a sessão prolongada quando o joelho está dobrado. Em casos graves, eles até não podem andar corretamente.

Diante desse contexto, o presente trabalho mostrou a necessidade da realização de estratégias de intervenções fisioterapêuticas no tratamento da condromalácia patelar. Visto que o joelho é uma articulação responsável por atuar nas principais atividades diárias, como caminhada e qualquer ação que exija esforço do joelho.

REFERÊNCIAS

ALIOTO, O. E., PEREIRA, B. S., FERRANTE, A. P. O., SANTOS, N. C. S., GONÇALVES, P. Z., NETO, L. F. M. **Avaliação do aumento de força muscular com uso de exercícios decadeiacinética fechada e eletroestimulação em indivíduos portadores de condromaláciapatelarutilizando a eletromiografia** (EMG). In: X Encontro latino americano de iniciação científica e VI encontro latino americano de Pós graduação, 2016, Paraíba. Anais... Paraíba: UNIVAP, 2016. P. 1-4.

ANDRADE, Luís Carlos Gil. **Síndrome de dor patelo-femoral**. 2013. Tese de Doutorado. 00500:: Universidade de Coimbra.

AYSIN, I. K. et al. Investigation of the Relationship between Anterior Knee Pain and Chondromalacia Patellae and Patellofemoral Malalignment. The Eurasian Journal of Medicine, v. 50, n. 1, p. 28–33, 22 fev. 2018.

BARBOSA, Rafael Inácio; SILVA, Marcelo Faria. **Fisioterapia traumato-ortopédica**. Artmed Editora, 2021.

CALLEGARI, Bianca et al. Atividade eletromiográfica durante exercícios de propriocepção de tornozelo em apoio unipodal. **Fisioterapia e Pesquisa [online]**. 2010, v. 17, n. 4, p. 312-316.

DANTAS, Guilherme Estevam; SILVA, Ricardo; BORGES, Kamylla. Prescrição de exercícios físicos para o tratamento da condromalácia patelar. **REVISTA UNIARAGUAIA**, v. 9, n. 9, p. 286-304, 2016.

DURAN, Semra et al. Association between trochlear morphology and chondromalacia patella: an MRI study. **Clinical imaging**, v. 41, p. 7-10, 2017.

FARIAS, Alexandra Maia de. **CONDROMALACIA PATELAR: BIOMECANICA, TESTES E MUSCULAÇÃO APLICADA AO TRATAMENTO** – 1ª ED: Autografia. 2020. HABUSTA, Steven F. et al. Chondromalacia patella. In: **StatPearls [Internet]**. StatPearls Publishing, 2022.

JARDIM, Viviane Cristina Fonseca da Silva, et al. "Contribuições da arteterapia para promoção da saúde e qualidade de vida da pessoa idosa." **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, 2018.

KISNER, Carolyn e COLBY, Lynn A. (2018) **Exercícios terapêuticos**. São Paulo, Manole, p. 421.

KRIEGER, E. A. G. et al. Prevalence of patellar chondropathy on 3.0 T magnetic resonance imaging. **Radiologia Brasileira**, v. 53, n. 6, p. 375–380, dez. 2020.

KURT, M. et al. The relationship between patellofemoral arthritis and fat tissue volume, body mass index and popliteal artery intima-media thickness through 3T knee MRI. **Turkish journal of medical sciences**, v. 49, n. 3, p. 844–853, 18 jun. 2019.

LAMB, Marianne; et al. Efeito do treinamento proprioceptivo no equilíbrio de atletas de ginástica rítmica. **Rev Bras Med Esporte** vol.20 no.5 São Paulo Sept./Oct. 2014.

LEPHART, S, PINCIVERO, D, GIRALDO, J, Fu, F; The role of proprioception in the management and rehabilitation of athletic injuries. **Am J Sports Med**, 2017.

LUVIZUTTO, Gustavo José, de Souza, Luciane A. **Pascucci Sande, Reabilitação Neurofuncional: Teoria e Prática**, 1ª Edição, Thieme Revinter. 2021.

MACHADO Fa, Amorin Aa. Condromalácia Patelar: aspectos estruturais, moleculares, morfológicos e biomecânicos. São Paulo: **Revista de Educação Física**. 2015.

MCCARTHY, Moira M.; STRICKLAND, Sabrina M. Patellofemoral pain: an update on diagnostic and treatment options. **Current reviews in musculoskeletal medicine**, v. 6, n. 2, p. 188-194, 2013.

MIYAMOTO, G. C., SORIANO, F. R., CABRAL, C. M. N. Alongamento muscular segmentado melhor função e alinhamento do joelho de indivíduos com síndrome femoropatelar: estudo preliminar. **Rev Bras Med Esporte**, São Paulo, Vol. 16, N°4, 2020.

MOORE KL, DALLEY AF. **Anatomia Orientada para a Clínica**. 4ª ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2021.

NETTER, Frank H. **Netter atlas de anatomia humana**. Elsevier Brasil, 2018.

OZDEMIR, M.; KAVAK, R. Chondromalacia patella among military recruits with anterior kneepain: Prevalence and association with patellofemoral malalignment. **Indian Journal of Orthopaedics**, v. 53, n. 6, p. 682, 2019.

PONTEL, A. **Exercícios aquáticos indicados no tratamento da condromalácia patelar**. São Paulo, 2013. 13 f. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Atividade Física Adaptada e Saúde) – Centro Universitário Faculdades Metropolitanas Unidas.

ROQUE, Vanessa et al. Síndrome femoro-patelar patellofemoral syndrome. **Rev da Soc Port Med Física e Reabil**, v. 22, n. 3, p. 53-61, 2012.

SILVA, J.M., SILVA, U.G.S. **Benefícios de um programa de fortalecimento de quadríceps em pacientes acometidos por osteoartrite: uma revisão de literatura**. 50 p. Monografia apresentada à Faculdade Nobre de Feira de Santana –BA, como requisito parcial obrigatório da Disciplina de TCC II, para obtenção de título de Bacharel em Fisioterapia. Bahia, 2012.

SIMÃO, Marcelo Novelino. Condromalacia patelar: uma breve visão histórica e de sua prevalência. **Radiologia Brasileira**, v. 54, p. V-VI, 2021.

SOUZA, C. E. A. et al. Evaluation in adolescents practitioners and non-practitioners of futsal to detect positivity for patellar chondromalacia. **Revista Dor**, v. 18, n. 2, 2017.

TAVARES, Graziela Morgana Silva et al. Condromalácia patelar: análise de quatro testes clínicos. **ConScientiae Saúde**, v. 10, n. 1, p. 77-82, 2011.

VIJAYALAKSHMI, A.; SANGEETHA, S.; RANJITH, N. Chondromalacia Patellae: A Review. **ResearchJournal of Pharmacy and Technology**, v. 12, n. 1, p. 412-418, 2019.

ZHENG, W. et al. Chondromalacia patellae: current options and emerging cell therapies. **StemCell Research & Therapy**, v. 12, n. 1, 18 jul. 2021.

¹Acadêmica do curso de Fisioterapia do Centro Universitário FAMETRO.

²Graduação em Fisioterapia no Centro Universitário FAMETRO

³Orientadora e Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário FAMETRO.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!